

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

CONFERENCE DIRECTIONS

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Finance
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

Google Scholar

DOI:Zenodo

OpenAIRE|EXPLORE

MORE INFORMATION

www.bestjournalup.com

Google Scholar

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

DATE: December 15, 2024

Introduction

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

OILA A'ZOLARI BILAN ISHLASHDA INDIVIDUAL VA UMUMIY USLUB

Salamova Iroda Zokir qizi

O'ZMU JF Psixologiya fakulteti Oila psixologiyasi yo'nalishi 411-22-guruh talabasi

Annotatsiya: *Mazkur maqolamda oilaviy, individual munosabatlar, psixoterapiya, kasbiy yondoshuv, psixoterapiya seanslari, oilaviy psixoterapiya, psixologik ta'sir tizimi, oilaviy psixoterapiya usullari, kontseptual, uslubiy soha, kontseptsiya, paradigmasi, avtoritar uslub, integrativ, o'yin psixoterapiyasi, kommunikativ kompetentsiya, rekonstruktiv, trasfotmatsiya hamda psixologik metodlarni qo'llash borasida tushunchalar yoritib o'tiladi.*

Kalit so'zlar: *Oilaviy, individual munosabatlar, psixoterapiya, kasbiy yondoshuv, psixoterapiya seanslari, oilaviy psixoterapiya, psixologik ta'sir tizimi, oilaviy psixoterapiya usullari, kontseptual.*

Kirish. Oilaviy munosabatlar ko'pincha bolaga namuna bo'lib, uning shaxs sifatida rivojlanishi asosan ota-onalarning bolani qanday qabul qilishiga va u bilan qanday munosabatda bo'lishlariga bog'liq. Mutaxassislar ikkita mezonga asoslanib oilaviy ta'limning to'rtta asosiy turini ajratadilar.

Shuni yodda tutish kerakki, tarbiya uslublari ko'pincha aralashadi, chunki inson egiluvchan mavjudot, uning xatti-harakatlarini biron bir kontseptsiya doirasiga kiritish mumkin emas. Shunga qaramay, har bir oilada asosiy tarbiya uslubi mavjud bo'lib, uning xususiyatlari boshqalarga qaraganda yorqinroq namoyon bo'ladi.

Asosiy qism. Individual psixoterapiya eng keng tarqalgan davolash shakli bo'lib, psixiatrik va psixologik muammolarning eng keng doirasi uchun mos keladi. Uning markazida o'zining shaxsiy muammolari, ularni bartaraf etish strategiyalari, himoya mexanizmlari va xulq-atvori bilan aniq bir shaxs joylashgan. Individual terapiya usullari barcha "o'yin turlarini" qamrab oladi - davolashning qo'llab-quvvatlovchi, maslahat beruvchi va buyuruvchi shakllaridan tortib, psixoanaliz ko'pincha qo'llaniladigan fosh qilish usullarigacha. Asosiy model - bu amerikalik psixolog Diana Baumrindning modeli.

Bergin va Garfieldning zamonaviy ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda kattalar bemorlari uchun 400 dan ortiq va bolalar va o'smirlar uchun 200 dan ortiq psixoterapevtik usullar qo'llaniladi. Ularning aksariyati individual psixoterapiyada qo'llaniladi. Faqat ko'p jildli ensiklopedik nashrlarda ular bilan qisqacha tanishish mumkin. Psixoterapevtik texnikaning umumiy xususiyatlari va terapevtik ta'sirning yetakchi mexanizmlari asosiy psixoterapevtik yo'nalishlarni tavsiflashga bag'ishlangan boblarda keltirilgan. Shaxsiy psixoterapevtik yo'nalishlar o'rtasidagi asosiy farqlarni psixoterapevtik aloqani tavsiflashda olish mumkin, chunki

individual psixoterapiyada bunday aloqa davolanish uchun maqbul sharoitlarni yaratadi va bemorning xulq-atvor, his-tuyg'ulari, g'oyalari, munosabati va psixoterapiyasida ijobiy o'zgarishlarga olib kelishi mumkin bo'lgan psixologik ta'sirning yetakchi vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Psixoterapevtik aloqa quyidagi terapevtik komponentlarni o'z ichiga oladi: umidlar va ehtiyojlarni qondirish, tinglash (hissiy stressga javob berish yoki "shamollash" bilan), hissiy qo'llab-quvvatlash, o'z fikrlari, his-tuyg'ulari va xatti-harakatlarini oshkor qilishda. Psixoterapevtik aloqa psixoterapevt va bemor o'rtasidagi o'zaro tushunish, muloqotni rivojlantirish asosida shakllanadi. Shifokorning eng muhim vazifasi bemor bilan barqaror, ishonchli munosabatlarni yaratishdir. Psixoterapevt bemorga hurmat ko'rsatadi, uni axloqiy qoralash va tanqid qilmasdan qabul qiladi va yordam berish istagini ko'rsatadi.

Shaxsiy psixoterapiya shartlariga ko'ra shartli ravishda qisqa muddatli va uzoq muddatli bo'linishi mumkin. Chegara odatda psixoterapiya seanslari soni bilan belgilanadi. Ko'pgina tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, 20 (kamdan-kam hollarda 40 tagacha) seansgacha davom etadigan psixoterapiya qisqa muddatli. Deyarli barcha kontseptual va uslubiy sohalaridagi hozirgi tendentsiya - bu psixoterapiyaning intensivligini, integrativligini oshirishga, samaradorlikni kamaytirmasdan moddiy xarajatlarni kamaytirishda raqobatga asoslangan qisqa muddatli istakdir. Ba'zida qisqa muddat bemorlarni "psixoterapevtik nuqson" rivojlanishidan, "psixoterapiyaga qochish" va o'z hayotlari uchun javobgarlikni psixoterapevtga o'tkazishdan sug'urta qiladigan tamoyillardan biri bo'lib xizmat qiladi.

Psixodinamik (psixoanalitik) psixoterapiya uchun individual psixoterapiyaning uzoq muddatli shakllari eng xarakterlidir, ular haftasiga 2-3 marta psixoterapevtik seanslarning o'rtacha chastotasi bilan 7-10 yilgacha yoki undan ko'proq davom etishi mumkin. Davolashning davomiyligi, xususan, davolanish jarayonida ishlab chiqilishi kerak bo'lgan mojarozonalari soniga bog'liq (qisqa muddatli psixodinamik psixoterapiya asosiy nizoni hal qilishga qaratilgan). Bemor bilan tez-tez uchrashish psixoterapevtga uning ichki hayotiga kirib borishga imkon beradi, ko'chirishning to'liq rivojlanishiga olib keladi, shuningdek, davolanishning butun davri davomida bemorni qo'llab-quvvatlaydi. Uzoq muddatli psixoterapiya jarayonida bemorning o'z-o'zini bilishi kengayadi, shaxs ichidagi ongsiz nizolar ochiladi va hal qilinadi, aqliy faoliyat mexanizmlari haqida tushuncha shakllanadi. Bu sizga davolanish jarayonini yakunlash imkonini beradi. Ursano, Sonnenberg, Lazar terapiyani tugatish uchun quyidagi mezonlarni ajratib turadi. Bemor:

- 1) begona deb qabul qilinadigan alomatlarining kamayishini his qiladi;
- 2) o'ziga xos himoya mexanizmlarini biladi;
- 3) tipik uzatish reaksiyalarini qabul qila oladi va taniy oladi;
- 4) ichki qarama-qarshiliklarni hal qilish usuli sifatida introspektsiyani davom ettiradi. Davolanishni yakunlash masalasi bemor tomonidan qo'yiladi, ammo bu haqda bemorning fikri va his-tuyg'ularini tahlil qilish natijasida psixoterapevt ham qo'yishi mumkin.

Bu sodda va tushunarli. Muallif asos sifatida ikkita mezonni oldi.

Ota-onalar tomonidan bolani hissiy jihatdan qabul qilish darajasi.

Ota-ona nazorati darajasi.

Ushbu mezonlarning kombinatsiyasi tufayli oilaviy ta'limning to'rtta uslubi aniqlandi.

Vakolatli (demokratik) uslub. Ota-onalar bola uchun vakolatli, ulardan o'rnak oladilar. Bunday oilalarda demokratiya hukmronlik qiladi. Muhim masalalarni hal qilishda uning barcha a'zolarining fikri hisobga olinadi. Ota-onalar bola uchun talablar va qiziqishlarni hisobga olgan holda qoidalar o'rnatadilar, har doim o'z farzandlarining his-tuyg'ularini qabul qiladilar, u allaqachon qobiliyatiga ega bo'lgan muammolarni hal qilishda unga avtonomiya berishga tayyor bo'ladilar. Bunday oilaning asosiy xususiyatlaridan biri bu moslashuvchanlikdir. Ota-onalar bolaning yoshiga qarab qoidalar tizimini o'zgartiradilar. Kattalar tomonidan nazorat darajasi yuqori, jismoniy va og'zaki tajovuz bo'lmasligi kerak.

Ota-onaning nufuzli uslubidan foydalangan holda oilada tarbiyalangan bola o'zini yuksak qadrlashi, maqsadga muvofiqligi, irodasi va mas'uliyati bilan ajralib turadi. Bunday bolalar o'zlariga va kuchli tomonlariga ishonadilar, ular nimaga intilayotganlarini bilishadi, ko'pincha ular do'stona munosabatda bo'lishadi. Ular ijtimoiy me'yorlarni bajarishga tayyor, o'zlarini boshqarish va o'zini o'zi boshqarishning yuqori darajalariga ega, mos ravishda bunday oilalarda deviant xatti-harakatlar xavfi juda past hisoblanadi.

Avtoritar uslub. Bu tarbiyaning qattiq usullarini nazarda tutadi: «Men aytganimdek, shunday bo'ladi» - ota-onalar qoidalarni belgilaydilar va ularni o'zgartirishga tayyor emaslar, oiladagi bola ovoz berish huquqiga ega emas va itoat etishga majbur. Ota-onalar bolani qattiq nazorat qiladilar, qabul qilmaydilar, hatto ba'zan uning his-tuyg'ulari va tajribalarini rad etadilar. Ular bolani sevadilar, unga eng yaxshi mehr va tushunishdan tashqari hamma narsalarni berishga intilishadi. Bunday tarbiya natijasida bola passiv bo'lib o'sadi, har doim obro'li shaxslar tomonidan boshqariladi va tashabbus ko'rsata olmaydi. Avtoritar ota-ona uslubidan foydalanadigan oilalarda har qanday yetakchilik namoyonlari bostiriladi. Bunday bolalar odatlanib qolish xatti-harakatlari xavfiga ega.

Liberal uslub. Ushbu tarbiya uslubi anarxiyaga yaqin. Bola hamma narsani qila oladi, u to'liq ruxsat berish muhitida o'sadi. Ota-onalar farzandiga iliq munosabatda bo'lishadi va uning his-tuyg'ularini qabul qilishadi, bolaga to'liq ishonishadi, natija uchun javobgarlikdan ozod bo'lishadi. Nazorat darajasi past ota-onalar talab qilish va uyushtirishga qodir emas. Bolalar xavotirli, asabiy bo'lib o'sadi, chunki ularda aniq qoidalar va me'yorlar yo'q. Ular buni qanday qilib to'g'ri qilishni bilmaydilar. Ular itoatsizlikka, tajovuzkorlikka, moyil. Bolalar bog'chasi va maktabdagi muammolar ko'pincha qoidalarga rioya qilish zarurligidan kelib chiqadi. Ushbu bolalar antisosial guruhlar ta'siriga tushib qolish ehtimoli yuqori.

Befarq uslub. Bu ota-onalarning eng noqulay uslubi bo'lib, ularda bolaning his-tuyg'ulari va hissiyotlarini qabul qilish va boshqarish mavjud emas. Ota-onalar bolaga hissiy jihatdan sovuq munosabatda bo'lishadi, uning qiziqishlarini sezmaydilar va unga g'amxo'rlik qilmaydilar, ular juda ehtiyotkor bo'lishadi. Ular

tartibni saqlashni va talablarga bo'ysunishni talab qiladilar. Ushbu oilalarning farzandlari xatti-harakatlar me'yorlaridan huquqbuzarliklar sodir etishga qadar og'ish shakllanishiga eng moyil. Bolaning bunday oilada qanday o'sishini aniq aytish qiyin. U juda tajovuzkor bo'lishi mumkin, yoki u bezovtalanishi va o'ziga ishonmasligi mumkin. Shuni anglash kerakki, bola shaxsining shakllanishiga ko'plab omillar ta'sir qiladi va hatto noqulay muhitga ega oilalarda ham juda uyg'un shaxs o'sishi mumkin, ammo, shunga qaramay, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tarbiya uslubi rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi bola.

Xulosa. Oilaviy munosabatlar ko'pincha bolaga namuna bo'lib, uning shaxs sifatida rivojlanishi asosan ota-onalarning bolani qanday qabul qilishiga va u bilan qanday munosabatda bo'lishlariga bog'liq. Mutaxassislar ikkita mezonga asoslanib oilaviy ta'limning to'rtta asosiy turini ajratadilar. Shuni yodda tutish kerakki, tarbiya uslublari ko'pincha aralashadi, chunki inson egiluvchan mavjudot, uning xatti-harakatlarini biron bir kontsepsiya doirasiga kiritish mumkin emas. Shunga qaramay, har bir oilada asosiy tarbiya uslubi mavjud bo'lib, uning xususiyatlari boshqalarga qaraganda yorqinroq namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Баркер Ф. Использование метафор в психотерапии НПО «Модек», Воронеж, 1995 г. Браун Дж., Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. С.-Пб., «Питер», 2001 г
2. Варга А.Я. Семейная психотерапия. С.-Пб., «Речь», 2001 г.
3. Luepnitz, D. (1988). *Oila talqin qildi: Klinik amaliyotda feministik terapiya*. Yangi York: Asosiy kitoblar.
4. Margolin, G. (1981). Nikohda rashkni davolashda xulq-atvor tizimlari yondashuvi. *Klinik psixologiya sharhi*, 1, 469-487.
5. Meyershteyn, I. va Todd, JC (1980). Guvoh stendida: Oilaviy terapevt va ekspert nutqi. *American Journal of Family Therapy*, 8, 43-51.